

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиш истиқболлари

Ёрматов Илмидин Тошматович

*Фаргона политехника институти ""Менежмент кафедраси мудири,
и.ф.н., доцент.*

Аннотация: Мазкур мақолада Ўзбекистонда кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиш истиқболлари ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш имкониятлари, илм-фан ютуқлари ва инновацион технологияларини соҳада самарали жорий этиш имкониятлари келтириб ўтилган. Қолаверса, усбу соҳада рақамли маркетинг самарадорлигини ошириш йўналишлари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, маркетинг, рақамли маркетинг, рақамли маркетинг самарадорлиги, инновацион технологиялар.

Abstract: In this article, the prospects for the development of small and medium-sized businesses in Uzbekistan and the opportunities for the development of private entrepreneurship, scientific achievements and innovative technologies possibilities of effective implementation in the field are mentioned. In addition, directions for increasing the effectiveness of digital marketing in this area are mentioned.

Keywords: small business, marketing, digital marketing, digital marketing efficiency, innovative technologies.

Кириш. Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири инновациялардир. Инновацион технологиялар

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ёрдамида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини чуқур қайта тузиш ва иш унумдорлигини янада ошириш мумкин. Маълумки, бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси нафақат миллий иқтисодиётнинг ўсиш суръатларини жадаллаштиришда, балки бугунги кун учун долзарб ҳисобланган аҳолини иш билан таъминлаш ва турмуш даражасини ошириш масалаларини ҳал этишда ҳам этакчи ўрин тутмоқда.

Кичик бизнеснинг ихчам ва ҳаракатчанлиги, бозор конъюнктураси ўзгаришлари ва истеъмолчилар эҳтиёжларига тез мослаша олиши уни жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш ва инқироздан кейин иқтисодиёт тармоқларини барқарор ривожлантириш шароитида янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли даромадини ошириш борасида энг қулай ва мақбул воситага айлантормоқда.

Адабиётлар шарҳи. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2021 йил 12 ноябрдаги “Германия Тараққиёт Банки иштирокида “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-9-сонли Қарори асосида Ўзбекистон Республикаси ва Германия Федератив Республикаси ўртасида тузилган молиявий ҳамкорлик келишувига асосан КфВ томонидан Ўзбекистон Республикасида “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш” лойиҳасини (кейинги ўринларда - Лойиҳа) молиялаштириш учун йиллик 2 фоизли ставкада, 10 йиллик имтиёзли даврни ўз ичига олган ҳолда 30 йил муддатга кредит ажратиш бўйича қарз ва грант битимлари имзоланганлиги белгилаб берилган.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шу асосида мамлакатимизда кичик бизнес соҳасидаги қилиниши долзарб ишлар белгилаб берилганлиги, соҳада маркетинг фаолиятини янада такомиллаштириш, кредит линияларини истеъмолчиларга тўғри йўналтириш тизимини жорий қилиш, кредит линияларини истеъмолчиларга етказишда рақамли маркетинг технологияларидан самарали фойдаланиш йўллари мақсад қилиб олинган.

Дарҳақиқат, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг изчил ривожланиб боришини таъминлаш орқали мамлакатимизда жамиятимизнинг ижтимоий-сиёсий таянчи ва пойдевори бўлган ўрта синфнинг шаклланишига ва унинг тобора мустақкам бўлиб боришига эришилмоқтса.

Шундай экан, эндиликда кичик бизнесни нафақат сон жиҳатдан кўпайтириш, балки уни аввало сифат жиҳатдан ҳам ривожлантиришимиз, бу борада оддий ишлаб чиқаришдан ички ва ташқи бозорга йўналтирилган мураккаб, юксак технологияга асосланган ишлаб чиқаришга ўтиш масаласига алоҳида эътибор қаратишимиз даркор.

Таҳлил ва натижалар. Юртимизда фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг интеграциялашувини янада чуқурлаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг инновацион ривожланиш йўлларини ишлаб чиқиш орқали илм-фан ва ишлаб чиқариш ўртасида ўзаро фойдали алоқаларни мустақкамлашга бўлган эътибор йилдан-йилга ошиб бормоқда.

Бугунги кунда иқтисодиётимизнинг асосий тармоқларини модернизация қилиш ва техник янгилаш, мамлакатимизнинг янги марраларни эгаллаши учун кучли туртки берадиган ва жаҳон бозорида рақобатдошлигини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

таъминлайдиган замонавий инновация технологияларини жорий қилиш бўйича мақсадли лойиҳалар амалга оширилмоқтса.

Кичик бизнес субъектлари экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш, уларга замонавий, чет-эл бозорларида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтиришда ва уни экспортга чиқаришда зарур ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий ёрдам кўрсатиш, мамлакатимизнинг экспорт қилувчи кичик бизнес субъектларининг ташқи бозор конъюктураси ўзгаришлари хавф-хатардан ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспортини қўллаб-қувватлаш жамгармаси” ташкил этилди.

Бунинг натижасида, ўтган йилнинг ўзида фонд томонидан 2162 та кичик бизнес субъектлари ва тадбиркорлик субъектларига ўз товар ва хизматларини экспорт қилишда ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий хизматлар кўрсатилган, жумладан 1767 та тадбиркорлик субъектларига ташқи бозорларни ўрганишда, 127 та кичик бизнес субъектларига хорижий ҳамкор топишда, 135 та тадбиркорлик субъектларига халқаро кўргазмаларда иштирок этиш, халқаро сертификатлар олиш ва божхона расмийлаштируви амалга оширишда кўмак берилган. Бунинг натижасида ўтган йилнинг тўққиз ойи якунлари бўйича 395 та тадбиркорлик субъектлари томонидан 1093 млн долларлик экспорт амалга оширилган.

Бундан ташқари, кичик бизнес субъектларининг олдида турган қатор муаммоларни бартараф этишга кўмаклашиш натижаси ўлароқ кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлариривожланиши иқтисодиётимиз рақобатбардошлигининг ошишига замин булиб, кичик бизнес ва хусусий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тадбиркорлар экспортнинг мамлакатимиз умумий экспортидаги улуши охириги 15 йилда 3 мартаба ошган ва бугунги кунда 27 фоизга этган. Кейинги 5 йилда эса, экспорт фаолияти билан шуғулланадиган корхоналар сони 1,5 баробар, кичик бизнес субъектлари сони 1,6 баробарга ошган.

Бугунги кунда республикада ялпи ички маҳсулотнинг 52,5 фоиздан кўпроғи кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилаётганига қарамай, юқори технологик жараёнларни талаб этадиган саноат тармоғидаги (19,6 %) ва экспортдаги (13,4 %) улуши кичик бизнеснинг мавжуд салоҳияти даражасида эмас. Мазкур соҳа ва тармоқларда кичик бизнес тараққиётини таъминлаш, умуман, иқтисодийнинг этакчи тармоқларини барқарор ривожлантиришнинг асосий ўналишларидан бири сифатида инновацион жараёнларни фаоллаштириш, айниқса, кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолиятини рағбатлантириш юқори самара беради.

Кичик бизнес субъектларида янги техника ва инновацион технологияларни ишлаб чиқаришга юқори таваккалчиликларсиз жорий этиш, янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этиб, ундан самарали фойдаланиш жараёни йирик корхоналарга нисбатан тезроқ рўёбга чиқади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан сўнгги йилларда кичик бизнес соҳаси бўйича қабул қилинадиган давлат дастурида асосий устувор ўналишлардан бири сифатида юқори технологияларни талаб этадиган иқтисодий тармоқларида инновацион технологияларга асосланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга кенг йўл очиб беришга алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги кўрсатиб ўтсак мақсадга мувофиқ.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ҳозирги вақтда юртимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик асосан савдо- сотиқ, хизмат ва алоқа соҳасида, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш бўйича кўпроқ ривож топмоқда.

Жаҳон иқтисодиёти глобаллашуви ва рақобат муҳити кучайиб бориши, маҳсулотлар ҳаётийлик даври кескин қисқариши, бозор конъюнктураси ва истеъмолчилар эҳтиёжлари тез ўзгариши жараёнлари бугунги кунда ҳар бир хўжалик юритувчи субъектдан рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг ташкилий- иқтисодий механизмларини ишлаб чиқишни ҳаётий заруратга айлантirmoқда. Бу эса уларнинг инновацион фаолиятини ривожлантириш ва самарали бошқаришни талаб этмоқда.

Шу жиҳатдан, юқори технологияларни талаб этадиган замонавий ишлаб чиқариш тармоқларини ташкил этишда, инновацион ва нанотехнологиялар, фармакология ва фармацевтика, ахборот-коммуникация тизими, биотехнология, муқобил энергетика турларидан фойдаланиш соҳасида, мухтасар қилиб айтганда, илғор илм-фан ютуқларига асосланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ўзининг ижобий самарасини беради.

Кичик бизнес субъектларюшнг инновацион фаолияти, энг аввало, амалиётга янги, такомиллашган ишлаб чиқаришни жорий этиш, иккинчқтсан, маҳсулот ишлаб чиқариш харажатларининг барча турларини қисқартириш, учинчидан, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар нархларини пасайтиришда уларнинг истеъмол ва сифат хусусиятларини доимий равишда ошириб боришни талаб этади. Кичик бизнес субъектларининг инновацион фаолиятини ривожлантиришдан мақсад бутун ишлаб чиқариш тизимини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

янгилаш ҳисобига ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, илмий-техник, интеллектуал ва иқтисодий салоҳиятдан самарали фойдаланиш асосида соҳа рақобатбардошлигини оширишдан иборат.

Хулоса. Фикримизча, Ўзбекистонда илғор илм-фан ютуқлари ва инновацион технологияларга асосланган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва унинг самарадорлигини ошириш қуйидаги тақлифларни ҳисобига муҳим зарурат ҳисобланади:

биринчидан, кичик бизнеснинг бозор конъюнктураси ўзгаришлари ва истеъмолчилар эҳтиёжларига нисбатан тез мослаша олиш хусусиятларига эга эканлиги инновацион технологияларни жорий этишда йирик корхоналарга нисбатан юқори таваккалчиликнинг пастлиги жиҳатидан яхши самара беради;

иккинчидан, кичик бизнес субъектлари фаолиятига инновацион технологиялар жорий этилиши уларнинг юқори трансакцион харажатларини камайтириб, рентабеллик кўрсаткичларини оширади;

учинчидан, кичик бизнес субъектларининг янгиликларни тезкорлик билан ўзлаштира олиш салоҳияти уларга инновацияларни тижоратлаштиришдан юқори даромад олиш имкониятини беради;

тўртинчидан, кичик бизнес субъектлари фаолиятига бошқарувнинг инновацион технологиялари жорий этилиши улар томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини камайтириш, товар ва хизматлар номенклатурасини ошириш, янги товарлар турларининг сотиш ҳажмларини кенгайтириш ҳамда маҳсулот сотишнинг истиқболли бозорларини

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ўзлаштириш ҳисобига уларнинг экспорт салоҳияти ва рақобатбардошлигини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. И. Ёрматов (2022) НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Наука сегодня: вызовы и решения. материалы между-народной научно-практической конференции, 69-72.
2. И. Ёрматов (2021) Таълим сифатини оширишга қаратилган маъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларни таълимда илғор педагогик технологияларни қўллашнинг айрим масалалари. “Кимё, озиқ-овқат ҳамда кимёвий технология маҳсулотларини қайта ишлшдаги долзарб муаммоларни ечишда инновацион технологияларнинг аҳамияти” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами, 227-229.
3. И. Ёрматов (2019) К проблеме качества образования в высшем образовательном учреждении. Сборник материалов 1 Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы внедрения инновационной техниеи и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях», Том-2, 541-544.
4. И. Ёрматов (2018) К вопросу эффективности таможенного

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

менежмента в обеспечении конкурентоспособности экономики. Научный вестник Наманганского государственного Университета, №1, 232-236.

5. И. Ёрматов (2017) Хизматлар бозорини ривожлантиришнинг айрим иқтисодий масалалари. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва қайта ишлашнинг тежамкор технологиялари ва уларнинг иновацион ечимлари. Республика илмий ва илмий – техник анжумани материаллари, 446-447.
6. В. Alimov I. Yormatov (2017) Improving fruit sevice industries. ”Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва қайта ишлашнинг тежамкор технологиялари ва уларнинг иновацион ечимлари. Республика илмий ва илмий – техник анжумани материаллари, 425.
7. И. Ёрматов (2016) Корхона фаолиятини бошқаришнинг асосий йўналишлари. “Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготежамкор ва иновацион ечимлари” Республика илмий – техник анжумани материаллари, Том-2, 135-137.
8. И. Ёрматов (2016) Кичик бизнес субъектларида инвестицион жозибадорликни ошириш масалалари. “Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготежамкор ва иновацион ечимлари” Республика илмий – техник анжумани материаллари, Том-2, 137-139.
9. И. Ёрматов (2016) Корхоналарда персонални бошқариш тизими самарадорлигини оширишнинг ташкилий – иқтисодий шартлари.. “Техника ва технологиянинг долзарб муаммолари, уларнинг энерготежамкор ва иновацион ечимлари” Республика илмий – техник

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

анжумани материаллари, Том-1, 203-207.

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” PF-4947-son Farmoni
11. Blythe, Jim. Essentials of marketing / Jim Blythe.- 3-rd ed. 2005. – 375 pages.
12. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. – T.TDIU, 2011.-202 b.
13. Introduction to Marketing Concepts. Graeme Drummond, John Ensor, Oxford, 2005. 282 pages.
14. John Burnett. Core Concepts of Marketing: A Global Text. 2008.– 298 pages.
15. Marketing management/ Philip Kotler, Kevin Lane Keller.– 14th ed. Pearson Education, Inc. 2012 y – 657 pages.
16. Marketing Research: Tools and Techniques. Nigel Bradley. 3-rd edition, Oxford University Press. 2013 y–527 pages.
17. Sanjarbek B. The Role of High-Tech Marketing in Improving the Efficiency of Marketing Services in Enterprises //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 120-125.
18. Yormatov I.T., Yuldasheva N.A., Toshpulatov I.A. (2020). Issues of electronic trade development in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (92), 211-215. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-92-40> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.12.92.40>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

19. М. А. Максудов, И. Т. Ёрматов, & Ж. А. Максудов (2019). К вопросам эффективного использования финансовых ресурсов на предприятии. Экономика и бизнес: теория и практика, (6-2), 57-61. doi: 10.24411/2411-0450-2019-10860 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosam-effektivnogo-ispolzovaniya-finansovyh-resursov-na-predpriyatii/viewer>
20. Ерматов, И. Т. (2017). Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 5(11), 70. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28938038>
21. Қамбаров, Жамолиддин, & Ёрматов, Илмидин (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТНИ ОШИРИШДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН ВА МОНИТОРИНГ ТИЗИМИНИНГ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 41-50. doi: 10.5281/zenodo.6090134 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oliy-talim-sifatni-oshirishda-avtomatlashtirilgan-va-monitoring-tizimining-imkoniyatlaridan-foydalanish/viewer>
22. Исманов Иброҳим, & Ёрматов Илмидин (2021). ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИДА СИФАТЛИ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (2), 39-50. doi: 10.5281/zenodo.5752006 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/far-ona-politehnika-institutida-sifatli-talimni-rivozhlantirish-masalalari/viewer>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peestr:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589)

23. Ерматов, И. Т. Некоторые проблемы модернизации промышленных предприятий / И. Т. Ерматов // Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы : Сборник статей. – Москва : ООО "ИМПУЛЬС", 2018. – С. 133-137. – EDN XTALBJ. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35245208>
24. Tolibov, I. Sh. U. The concept of building management by influence of innovation on change of organizational structure and production structure of the enterprise / I. Sh. U. Tolibov, I. T. Yormatov // Theoretical & Applied Science. – 2018. – No 9(65). – P. 256-263. – DOI 10.15863/TAS.2018.09.65.43. – EDN YKWXXV. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36265703>

